

УСКОРЕННЫЙ ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ У ДЕТЕЙ

Скворцов А.П.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий научно-исследовательским отделом*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
ведущий научный сотрудник*

ACCELERATED TRANSOSSEOUS OSTEOSYNTHESIS FOR THE TREATMENT OF FRACTURES OF THE SHIN BONES IN CHILDREN

Skvortsov A.,

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Chief Researcher*

Khabibyanov R.,

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Head of the Research Department*

Maleev M.

*State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",
Leading Researcher*

Аннотация

В связи с популяризацией спорта и появлением большого количества ледовых стадионов и горнолыжных баз в структуре детской и подростковой травмы резко увеличилось количество травм спортивных. В работе представлен разработанный авторами и успешно применяемый на практике аппарат Г.А. Илизарова в собственной спице-стержневой компоновочной схеме. Проанализированы результаты лечения с помощью этого аппарата.

Abstract

In connection with the popularization of sports and the emergence of a large number of ice stadiums and ski resorts, the number of sports injuries has sharply increased in the structure of childhood and adolescent injuries. The paper presents the apparatus developed by the authors and successfully applied in practice by G.A. Ilizarov in his own spoke-rod layout. The results of treatment with the help of this device are analyzed.

Ключевые слова: переломы косей голени у детей, хирургическое лечение.

Keywords: fractures of the oblique tibia in children, surgical treatment.

Диафизарные переломы костей голени – наиболее часто встречающаяся травма скелета, которая составляет 16,9-18,7 случаев на 100 000 населения [8, с. 417; 9, с. 526; 10, с. 746]. Они возникают вследствие прямого действия травмирующего агента на всех уровнях голени: верхней, средней и нижней трети. Чаще возникают переломы обеих костей голени, реже – изолированные переломы большой или малой берцовой костей. Для прямого механизма травмы характерны поперечные, осколочные переломы с плоскостью перелома на одном уровне

обеих костей, для косвенного – косые, винтообразные переломы, плоскость перелома которых проходит на разных уровнях, причем плоскость перелома малоберцовой кости всегда расположена выше плоскости перелома большеберцовой кости. Вследствие действия одновременно двух травмирующих сил на протяжении диафиза возникают двойные переломы одной или обеих костей голени. Продольные переломы диафиза большеберцовой кости встречаются очень редко. Они возникают, когда травмирующая сила действует по оси голени, и линия перелома всегда проникает в коленный сустав.

Чаще переломы диафиза костей голени возникают на границе средней и нижней трети, реже – в средней и еще реже – в верхней трети. Переломы костей голени занимают первое место среди переломов длинных трубчатых костей и по статистике на них приходится от 20 до 37,3% [7, с. 214], а открытые переломы костей голени составляют 64,3-77,8% от всех открытых повреждений конечностей [3, с. 526]. До сих пор лечение переломов голени представляет сложную и трудоемкую задачу [1, с. 45; 4, с. 26].

В связи с популяризацией спорта вообще и появлением большого количества ледовых стадионов и горнолыжных баз в частности, в структуре детской и подростковой травмы резко увеличилось количество спортивной травмы. Наблюдается интенсивный рост переломов нижней конечности, а именно переломов костей голени.

Среди всех переломов костей голени преобладают косые и винтообразные переломы, что объясняется механизмом травмы: жесткая фиксация голеностопного сустава берцем ботинка коньков или горных лыж, высокая скорость движения и резкий поворот туловища с ротацией голени с фиксированной спортивной обувью голеностопного сустава и стопы. Этим объясняется возросшее число пациентов с данным видом травмы.

Тенденцией последних лет является преимущественное использование хирургических методов при лечении данных видов повреждения, приверженцы которых считают каждую из них методом выбора или золотым стандартом [5, 6].

На наш взгляд, среди различных методов оперативного лечения этих повреждений наиболее целесообразным у детей остается метод чрескостного остеосинтеза.

Чрескостный остеосинтез отличают атравматичность, функциональность и возможность коррекции положения отломков на любом этапе аппаратного лечения [4, с. 25]. Его использование позволило снизить количество послеоперационных осложнений и неудовлетворительных результатов до минимума, уменьшило продолжительность лечения, делая данный метод предпочтительным для лечения диафизарных переломов костей голени у детей. Кроме того, многократность использования конструкций аппарата делают данный метод лечения диафизарных переломов костей голени экономически целесообразным. Малотравматичность, быстрота наложения аппарата (25-30 минут), а также короткий срок реабилитации позволяют рекомендовать использование данного приема в широкую клиническую сеть у детей и подростков с

данным видом повреждения опорно-двигательного аппарата.

Учитывая возросшее количество пациентов с диафизарными переломами костей голени, особенно в зимний период – до 17 пациентов в месяц (по данным ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» за 2021 г.), увеличение общего количества пациентов детского возраста с различными видами травмы и ограниченное количество врачей, оказывающих неотложную стационарную помощь детям (2 специалиста), возросла необходимость в разработке и усовершенствования метода ЧКОС в лечении данной категории пациентов с затратой меньшего времени оперативного вмешательства, по сравнению с наложением общепринятой «классической» компоновки аппарата Илизарова.

Однако, еще сам Г.А. Илизаров утверждал, что аппарат с компоновкой из четырех внешних опор тяжел, громоздок, и неудобен для маленького пациента [2, с. 12]. Поэтому он предлагал пользоваться двух секционной компоновкой аппарата, заменяя репонирующие кольцевые опоры на штатные выносные кронштейны, тем самым сокращая вес и габариты применяемой конструкции. Однако применение штатных выносных кронштейнов не оправданно, так как они имеют ограниченные размеры и неудобны для использования. Кроме того, проведение спиц в метафизарных отделах берцовых костей под углом взаимного перекреста 60-90° приводит к фиксации мягких тканей к кости, как в области коленного сустава, так и в области голеностопного сустава, что повышает риск развития трансфиксационных контрактур и инфекционных осложнений. А выполнение окончательной репозиции отломков спицами с упорными площадками, за счет репонирующих опор аппарата, технически сложна, поскольку смещение фрагментов во фронтальной плоскости осуществляют за счет упорных площадок, а устранение в сагитальной плоскости – применением приема «тетивы», что без достаточного навыка вызывает у травматологов затруднение, удлиняет сроки оперативного лечения

Исходя из рекомендаций самого Г.А. Илизарова, а также для облегчения труда врача-травматолога нами разработан и успешно применен аппарат Г.А. Илизарова в собственной спице-стержневой компоновочной схеме (патент РФ № 2740529).

Аппарат изображен на рис. 1-2. На рис. 1. представлен общий вид аппарата после окончания репозиции фрагментов большеберцовой кости, на рис. 2 изображен выносной стержнефиксатор с резьбовым внутрикостным стержнем установленных на базовую кольцевую опору.

Рис. 1. Общий вид аппарата

Рис. 2. Выносной стержнефиксатор

Аппарат для лечения переломов костей голени у детей состоит из двух кольцевых базовых опор 1, наложенных на метафизарные отделы большеберцовой кости на спицевых остеофиксаторах 2. На базовых опорах располагаются выносные стержнефиксаторы 3 в виде бруса, имеющего продольный паз 4, расположенный вдоль бруса выносного стержнефиксатора 3, который выполнен большим по ширине чем диаметр внутрикостного стержня, а по боковым сторонам бруса выполнены поперечные зубцы 5, для прямоугольных шайб 6 с поперечными зубцами ответной формы 7, прямоугольные шайбы имеют круглые отверстия для резьбовых внутрикостных стержней 8, а основание бруса выносного стержнефиксатора 3 оснащено упорной пластиной 9 с угловой площадкой 10.

Аппарат для лечения переломов костей голени у детей используется следующим образом. После предварительной репозиции (это как правило выполняется на ортопедическом столе) и восстановления биомеханической оси поврежденного сегмента (эта ось проходит через передне верхнюю ость крыла подвздошной кости, середины надколенника и промежуток между первым и вторым пальцем стопы) проводят по одной базовой спице на дистальном и проксимальном мыщелках большеберцовой кости, определили направление по рентгенограммам в прямой и боковой проекции, проводится по одной базовой спице перпендикулярно оси отломков. После закрепления спиц в базовых опорах с помощью спицефиксаторов производят

устранение смещения по длине и первичную репозицию отломков кости по ширине за счет перемещения штатных гаек по резьбовым штангам, соединяющим кольцевые опоры. После этого приступают к установке репозирующих внутрикостных стержней. Расположение внутрикостного стержня относительно линии излома кости на 1,5-2 см., (выше и ниже уровней перелома) и должно приближаться по своему направлению к углу 90° относительно плоскости излома кости. Это наиболее биомеханически оправданное положение репозирующих стержней для осуществления компрессии отломков после проведенной окончательной репозиции. Окончательную репозицию отломком во фронтальной плоскости производят путем перемещения штатных гаек, фиксирующих внутрикостные стержни, а репозиция фрагментов кости в сагитальной плоскости осуществляется за счет перестановки в отверстиях кольцевых опор стержнефиксаторов. После достигнутой репозиции на проксимальном и дистальных кольцевых опорах под углом $60-90^\circ$ проводят дополнительно по одной спице по отношению к первично проведенным спицам для достижения жесткости конструкции и возможности ранней нагрузки на поврежденную конечность.

Клинический пример.

Пациентка И-ва, 7 лет, поступила в клинику с диагнозом «Закрытый косой перелом средней трети обеих костей левой голени» (рис. 3).

Рис. 3. Рентгенограмма голени пациентки И-вой, 7 лет, при поступлении

После предоперационной подготовки и общей анестезии конечность пациентки укладывается на ортопедический стол с учетом восстановления биомеханической оси поврежденного сегмента (эта ось проходит через передне-верхнюю ость крыла подвздошной кости, середины надколенника и промежутков между первым и вторым пальцем стопы). На дистальном и проксимальном метафизах большеберцовой кости, определяя направление по рентгенограммам в прямой и боковой проекции, провели по одной базовой спице перпендикулярно оси отломков. Этот прием необходим для того, чтобы облегчить репозицию фрагментов большеберцовой кости, которая как правило наступает самостоятельно после закрепления спиц в спицефиксаторах базовых опорах и осуществления необходимой дистракции за счет перемещения штатных гаек по резьбовым штангам, соединяющим базовые кольцевые опоры. После этого приступают к окончательной репозиции за счет установки внутрикостных стержней. Расположение внутрикостного

стержня относительно линии излома кости выше и ниже примерно на 1,5-2 см., должно приближаться по своему направлению к углу 90° относительно плоскости излома кости. Это наиболее оправданное (биомеханически) положение репонирующих стержней для осуществления компрессии отломков после проведенной окончательной репозиции. Окончательную репозицию отломком во фронтальной плоскости производят путем перемещения штатных гаек, фиксирующих внутрикостные стержни, а репозиция фрагментов кости в саггитальной плоскости осуществляется за счет перестановки в отверстиях кольцевых опор стержнефиксаторов. После достигнутой репозиции на проксимальном и дистальных кольцевых опорах под углом $60-90^\circ$ относительно первых проведенных спиц проводят дополнительно по спице для обеспечения жесткости конструкции и возможности ранней нагрузки на поврежденную конечность (рис. 4).

Рис. 4. Рентгенограмма голени пациентки И-вой, 7 лет, после репозиции

Дозированная нагрузка на конечность разрешена на 4 сутки. Период стационарного лечения составляет 6 дней. Через 30 дней пациентка передвигалась самостоятельно, без костылей (рис. 5).

Рис. 5. Пациентка И-ва, 7 лет, вид в аппарате внешней фиксации

Демонтаж аппарата произведен через два месяца после оперативного лечения. Реабилитационные мероприятия ребенку не понадобились. Это объясняется нагрузкой и самостоятельной ходьбой уже на 4 сутки после оперативного лечения без фиксации смежных суставов. Быстрота выполнения остеосинтеза, малотравматичность, короткие сроки госпитализации, функциональный характер лечения, а также практически отсутствие необходимости в реабилитационных мероприятиях позволяют рекомендовать данное устройство к применению в широкой клинической сети.

Список литературы

1. Борозда И.В. Современные технологии остеосинтеза в лечении переломов голени и голеностопного сустава. - Благовещенск, 2017. – 99 с.
2. Илизаров Г.А., Девятов А.А., Константинов Б.К. Остеосинтез закрытых переломов костей голени аппаратом Илизарова: методические рекомендации. - Курган, 1976. - 46 с.
3. Ключевский В.И. Хирургия повреждений. - Ярославль: ДИА-пресс, 1999. - 845 с.
4. Макаревич Е.Р., Мартинович А.В., Довгалевиц И.И. Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез: учебно-методическое пособие. - Минск: БГМУ, 2018. - 35 с.
5. Машталов В.Д., Мыцыков Р.Ю. Малоинвазивный остеосинтез интрамедуллярными штифтами с блокированием – метод выбора при переломах длинных трубчатых костей // Главный врач Юга России, № 4(16), 2008.
6. Челноков А.Н., Бекреев Д.А. Интрамедуллярный остеосинтез при переломах верхней трети большеберцовой кости – техника на основе чрескостного остеосинтеза // Гений ортопедии, № 2, 2011.
7. Шаповалов В.М., Грицанов А.И., Ерохова А.Н. Травматология и ортопедия. - М., 2004. - 486с.
8. Court-Brown SM, McBirnie J. The epidemiology of tibial fractures // J. Bone Jt. Surg., Vol.77(3), 1995.
9. Weiss RJ, Montgomery SM, Ehlin A, Al Dabagh Z, Stark A, Jansson KA. Decreasing incidence of tibial shaft fractures between 1998 and 2004: information based on 10,627 Swedish inpatients // Acta Orthop., Vol.79(4), 2008.
10. Larsen P, Elsoe R, Hansen SH, Graven-Nielsen T, Laessoe U, Rasmussen S. Incidence and epidemiology of tibial shaft fractures // Injury, Vol.46(4), 2015.